

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DA MONITORIA COMO MEDIAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁTICA ÉTICA

Márcia Maria Diógenes Pessoa ¹
Aline Gabriele Carvalho de Lima²

RESUMO: Este trabalho propõe uma reflexão acadêmica sobre a avaliação psicológica, com foco na atuação do psicólogo durante a elaboração do laudo psicológico, assim como na realização da entrevista devolutiva. Compreende-se que o processo psicoavaliativo, principalmente o clínico, transcende o rigor técnico, envolvendo implicações éticas, sociais e políticas que demandam sensibilidade e consciência crítica. O objetivo é discutir a relevância da experiência da monitoria como mediação na construção de uma prática ética no contexto de avaliação psicológica. A metodologia consistiu em uma análise reflexiva fundamentada na experiência de monitoria da disciplina de Avaliação da Inteligência, articulada com uma revisão bibliográfica sobre ética e práticas avaliativas. Os resultados evidenciam que a formação acadêmica deve superar o domínio técnico e instrumental, incorporando uma postura que reconheça o laudo e a entrevista devolutiva como instrumentos de cidadania e proteção de direitos. Conclui-se que a preparação do estudante para essas dimensões é essencial para a consolidação de uma prática profissional responsável, humana e transformadora que a sociedade necessita.

Palavras-chave: Avaliação psicológica. Ética. Formação profissional.

¹Discente em Psicologia pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza UNIGRANDE, Fortaleza-Ce, Email: marciadiogenes@hotmail.com

²Orientadora no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza UNIGRANDE. Fortaleza-Ce. E-mail: alinegabriele@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

No cenário contemporâneo observa-se uma expansão significativa da demanda por avaliações psicológicas, sobretudo no âmbito clínico. Conforme aponta Byung-Chul Han (2015), vivemos em uma “sociedade do desempenho” marcada pela pressão constante por produtividade e eficiência. Esse fenômeno contribui para a medicalização do sofrimento psíquico e para a busca de respostas rápidas e classificatórias, muitas vezes em detrimento de uma compreensão mais profunda da subjetividade humana.

Dados recentes reforçam essa tendência: uma pesquisa internacional realizada pelo Ipsos – Health Service Report (outubro de 2025) revelou que, no Brasil, 52% da população considera a saúde mental sua maior preocupação em saúde, enquanto em 2018 esse índice era de apenas 18%. O crescimento expressivo evidencia não apenas a centralidade da saúde mental na vida cotidiana, mas também

o risco de que a avaliação psicológica seja cada vez mais instrumentalizada como ferramenta de diagnóstico imediato, alimentando o processo de adoecimento.

Diante desse aumento no volume de laudos, a necessidade de uma avaliação psicológica criteriosa torna-se urgente para que o diagnóstico não atue como um rótulo estigmatizante, uma sentença reducionista da singularidade humana ou ainda como processo precipitado levando a um laudo equivocado do profissional. Para além do rigor técnico, a ética e a sensibilidade do psicólogo servem, portanto, como um filtro indispensável contra a banalização do diagnóstico, garantindo que o documento seja um instrumento de compreensão profunda e viabilização de cuidados (CUNHA, 2000).

Arzeno (1995, p.180) afirma sobre a elaboração do laudo que:

... não é uma tentativa de encontrar o rótulo adequado para cada indivíduo. Às vezes não o encontraríamos porque em infinitos casos a patologia é mista e complexa constituindo um verdadeiro desafio para o profissional, que, senão souber reconhecer os seus limites e aqueles que toda ciência possui poderá cair em afirmações tão onipotentes quanto equivocadas.

A avaliação psicológica é um processo técnico-científico fundamental na formação acadêmica na prática profissional do psicólogo. É importante pensar o laudo psicológico como sendo um produto final gerador de impacto social capaz de influenciar decisões individuais, acadêmicas, profissionais e jurídicas. Conforme preconiza o Conselho Federal de Psicologia (Resolução nº 06/2019), a redação desse documento deve seguir princípios éticos e técnicos rigorosos, garantindo a dignidade humana do avaliado. Nesse contexto, a monitoria acadêmica configura-se como um espaço privilegiado de aprendizagem, permitindo ao estudante aprofundar conhecimentos e facilitar a transmissão de uma consciência ética necessária para a prática profissional.

A elaboração de documentos e a condução das entrevistas devolutivas são etapas críticas. Segundo Arzeno (1995), a entrevista de devolução é o momento em que o psicólogo atua como mediador entre os dados técnicos e a singularidade do sujeito, exigindo sensibilidade e responsabilidade social. Assim, a formação em Psicologia deve transcender o domínio dos testes, fomentando uma postura crítica que compreenda o laudo não como mera organização de dados mas como um vetor que pode orientar trajetórias e afetar vidas de forma decisiva.

Por essa razão, o presente trabalho tem como objetivo de discutir a relevância da experiência da monitoria como mediação na construção de uma prática ética no contexto de avaliação psicológica. Evidenciando a importância e a necessidade de reconhecer o laudo psicológico como um instrumento científico e social de caráter dinâmico, com alto impacto humano em contextos individuais e coletivos. Uma vez que a construção do laudo exige responsabilidade e compromisso ético para a futura prática profissional dos monitorados em Avaliação da Inteligência.

Ademais, o estudo implica questionar a centralidade da atuação do psicólogo no processo de interpretação e, fundamentalmente, na devolutiva dos resultados, no papel ou no discurso, etapa em que a técnica deve estar a serviço da sensibilidade clínica e do acolhimento. Diante disto, a experiência buscou despertar nos estudantes a consciência sobre o compromisso inalienável da profissão com a dignidade humana, transformando a prática avaliativa em um exercício de responsabilidade e respeito à subjetividade do avaliado.

2. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa e teórico-reflexiva, fundamentada no levantamento bibliográfico e na análise das normativas do Conselho Federal de Psicologia (CFP). A metodologia articula obras de referência, como Arzeno (1995), Cunha (2000) e Hutz (2016) para discutir a avaliação psicológica, para além do rigor técnico-científico, priorizando o compromisso ético e humano. O procedimento analisa o impacto dos laudos e das entrevistas de devolutivas na preservação da dignidade humana, ressaltando a responsabilidade social da prática e a centralidade desse debate para uma formação acadêmica crítica e consciente.

3. RESULTADO E DISCUSSÕES

O processo de avaliação psicológica transcende a aplicação de instrumentos, ele exige o que Cunha (2000) define como um processo científico de tempo limitado, que utiliza técnicas e testes para compreender o indivíduo de forma integrada. No âmbito da monitoria, essa compreensão técnica pode surgir como desafio a ser traduzido para os estudantes. O aluno deve entender que o dado bruto de um teste não possui significado isolado. Conforme ressalta Arzeno (1995, p. 15), não se trata de somar os resultados de cada teste, mas de integrá-los numa configuração que tenha sentido. Essa integração é o que diferencia um técnico em testagem de um psicólogo em formação ética.

Não se trata de um trabalho mecânico de montar um quebra-cabeça, mesmo tendo alguma semelhança com essa tarefa. É mais uma busca semelhante ... um intérprete de uma língua desconhecida pelo paciente e sua família cuja tradução ajuda a desvendar um mistério e reconstruir uma parte da história que desconhecem a nível consciente, mas que se refere à quando foi gerada a patologia.

A elaboração do laudo, produto final desse processo, é regida pela Resolução CFP nº 06/2019, que estabelece diretrizes rigorosas para que o documento seja uma exposição narrativa e escrita, com clareza e precisão. A ética, nesse ponto, manifestasse no cuidado com a linguagem, evitando estigmas. Como aponta o Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005) em seus princípios fundamentais, o profissional deve trabalhar visando a saúde e a qualidade de vida das pessoas, o que exige que o laudo seja um instrumento de promoção de saúde, e não um rótulo limitador.

A entrevista de devolução, especificamente, é o momento de maior expectativa e vulnerabilidade, por isso a importância ética. Segundo Albornoz (*apud* Hutz, 2016), a devolução é um dos momentos mais importantes do processo, devendo ser uma comunicação que possibilite ao avaliado vislumbrar um entendimento cuidadoso sobre suas questões e identificar caminhos que favoreçam mudanças em sua vida. Trata-se do ápice do investimento realizado na avaliação, exigindo do profissional uma postura crítica e sensível, capaz de mediar a relação entre o avaliado e o laudo psicológico.

Portanto, o desenvolvimento das competências na monitoria foca na ideia de que a técnica está submetida à ética. O compromisso com a dignidade humana, conforme postula a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as diretrizes do CFP, deve ser o norteador de toda avaliação. O estudante deve compreender na prática avaliativa que a mudança é constante, tornando inevitável a atualização dos conhecimentos teóricos e práticos, sempre atuar eticamente, mesmo ainda em

formação, compreender que por trás de cada dado, escore e cada síntese diagnóstica, existe uma vida cuja trajetória será profundamente alterada pelo documento que ele assina (Hutz, 2016).

4. CONCLUSÃO

A partir das reflexões apresentadas, conclui-se que a avaliação psicológica e a elaboração do laudo exigem um compromisso que ultrapassa a competência técnica, ancorando-se na indissociabilidade entre o rigor científico e a responsabilidade ética. Nesse contexto, a formação acadêmica assume um papel estratégico, pois é no espaço universitário que o futuro profissional deve ser provocado a transcender a mera aplicação de testes, desenvolvendo uma visão crítica sobre o impacto social de suas intervenções.

A prática da monitoria revela-se um elo essencial nessa graduação ao fomentar o diálogo entre pares e permitir que o estudante exercite a sensibilidade necessária para manejar a complexidade da subjetividade humana. Em última análise, uma formação sólida é aquela que prepara o psicólogo para resistir às pressões por diagnósticos rápidos e burocráticos, reafirmando que o compromisso com a dignidade humana é o norteador soberano da profissão. Garante-se, assim, que o laudo psicológico cumpra sua função primordial: ser um instrumento de cuidado, acolhimento e transformação social.

REFERÊNCIAS

ARZENO, Maria Esther Garcia. Psicodiagnóstico clínico: novas formulações. Porto Alegre: Artmed, 1995.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de Ética Profissional do Psicólogo. Resolução CFP nº 010/2005, de 21 de julho de 2005. Brasília: CFP, 2005. Disponível em: cfp.org.br. Acesso em: 25 abr. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CFP). Resolução nº 6, de 29 de março de 2019. Institui regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pela (o) psicóloga (o) no exercício profissional. Brasília, DF: CFP, 2019. Disponível em: cfp.org.br. Acesso em: 24 abr. 2026.

CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico-V. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

G1. Ipsos: 52% dos brasileiros dizem que saúde mental é o principal problema de saúde do país. São Paulo: Redação G1, 07 out. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/noticia/2025/10/07/ipsos-saude-mental.ghtml>. Acesso em: 21 abr. 2026.

HUTZ, Claudio Simon; BANDEIRA, Denise Ruschel; TRENTINI, Clarissa Marcelli (org.). Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed, 2016.

HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.